

GT 2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas

Saudade do cinema? Jogos eletrônicos como seriados de TV

Dra. Cristina Horta de Almeida (UFMG)

Rodrigo Horta de Almeida (PUC Minas)

RESUMO

O artigo tem como proposta realizar comparações entre a série televisiva *The Last of Us* (2023) e o jogo de videogame no qual foi baseado, de mesmo nome, lançado em 2013. Considerando que são mídias com públicos distintos, serão pontuados aspectos como o contraste de ritmo e da narrativa. Cada obra apresenta abordagens e experiências específicas e a nossa hipótese é que essa diferença produz a possibilidade de haver uma maior imersão no jogo, seja por poder controlar os protagonistas ou pelo mesmo não contar com um limite de duração pré-estabelecido da experiência. Para além da influência que cada meio passou a exercer mutuamente, a pergunta no título é uma provocação. Ancorados na relação entre experiência e narrativa, segundo contribuições de Paul Ricoeur, e nas reflexões sobre enredos multiformes de Janet Murray, a intenção é destacar a ideia de que materialidades distintas produzem narrativas diferentes.

Palavras-chave: jogos eletrônicos; temporalidade; narrativa; seriado de TV; *The Last of Us*.

ABSTRACT

*The article proposes to make comparisons between the television series *The Last of Us* (2023) and the video game, of the same name, on which it was based released in 2013. Considering that they are medias with different audiences, aspects such as the contrast rhythm and narrative will be highlighted. Each work presents specific approaches and experiences and our hypothesis is that this difference produces the possibility of having a greater experience in the game, either by being able to control the protagonists or by not having a pre-established experience duration limit. In addition to the influence that each medium began to mutually practice, the question in the title is a provocation. Anchored in the relationship between experience and narrative, according to Paul Ricoeur's contributions, and in Janet Murray's reflections on multiform plots, the intention is to highlight the idea that different materialities have different narratives.*

*Keywords: eletronic games; temporality; narrative; TV series; *The Las of Us*.*

INTRODUÇÃO

Nos anos 1990, o programador John Carmack (1970-) ganhou notoriedade ao desenvolver jogos para computador. Ele foi o responsável por títulos como *Wolfenstein 3D*

(1992) e *Doom* (1993), que se tornaram franquias de sucesso. Caracterizados pelo fato da perspectiva de visão do jogador ser a mesma do personagem e, também, por ter como missão combater os seus oponentes usando as diferentes armas conquistadas ao longo de seu percurso, tal dinâmica é um exemplo de valorização dos procedimentos e regras de um jogo. Para Carmack, é a mecânica que conduz um enredo e não o inverso. Tido no meio como um gênio da codificação, sua posição desde então dividiu opiniões de jogadores. A título de curiosidade, em 2018, Carmack explicitou não ignorar os casos em que algumas obras tiveram notabilidade devido às suas narrativas, mas ainda apostava na ideia de que não é o enredo que faz um jogo ser importante¹. Frente ao exposto, podemos acatar que Carmack é um ludólogo.

Em linhas gerais, se a corrente narratológica trata a capacidade do meio de contar histórias, a ludológica, por sua vez, estuda as práticas dos jogos por meio de sua organização em um sistema de regras e modos de operação, não sendo o seu maior expoente os elementos narrativos. Sem a intenção de aprofundar em uma discussão sobre as duas correntes teóricas principais nos estudos dos *games*, que se mostra extensa na área, defendemos que muitas obras apresentam uma possibilidade mista entre essas estruturas, sobretudo a partir da quinta geração de consoles (1993). Admitimos que o meio é capaz de sobrepor qualidades narrativas e estéticas (digamos, mundo sensível e visual) e qualidades do sistema do jogo, com suas instruções de comportamento (mundo funcional, que ativa a capacidade de tomadas de decisões do jogador, o permitindo habitar aquele enredo). Ainda, consideramos que essas qualidades podem estabelecer uma espécie de retroalimentação, em que um aspecto influencia o outro. Portanto, estamos tratando da relação entre a narrativa, a experiência humana no tempo e a experiência da ação nos ambientes eletrônicos navegáveis, assumindo uma posição que aposta na existência de modelos ludonarrativos.

Diante dessas perspectivas, compreendemos *The Last of Us* (2013) como uma obra que apresenta um design de jogo com mecânica funcional em um mundo fictício complexo e atraente. É a partir dessa noção que iremos refletir sobre a presença da narrativa no videogame e

¹ “This old quote still pops up, but I caveat it today – there are undeniably lots of games where the story is the entire point, and they can be done well. I do still hold that the most important games have been all about the play, not the story”, John Carmack (Twitter, 2018).

a criação de uma versão da mesma história para uma série de televisão. O que implica a transposição desse jogo para um outro meio? Que entendimento podemos ter ao procurar estabelecer especificidades nos modos de se contar *The Last of Us*? Considerando que são mídias com públicos distintos, trabalharemos com a hipótese de que cada obra oferece uma possibilidade de imersão diferente, por apresentar uma abordagem própria e uma experiência específica para cada tipo de público (jogador e espectador) e , ainda, que a imersão tende a ser maior durante o jogo.

NARRATIVA E IMERSÃO

The Last of Us foi desenvolvido pela Naughty Dog e lançado pela Sony para o console PlayStation 3 (PS3), em 2013. Dirigido pelo roteirista Neil Druckmann (1978-), a obra ganhou uma remasterização em 2014 (PS4), um *remake* em 2022 (PS5), bem como uma versão para computador em 2023. Ainda, se tornou uma franquia com a continuidade de sua trama em 2020.

TLOU, como também é conhecido entre os jogadores, se passa em um mundo de fantasia pandêmico pós-apocalíptico. Nele, o público precisará lidar com pessoas infectadas por uma variação do fungo *Cordyceps* que, se antes apenas atingia insetos, passou por uma mutação que o tornou capaz de invadir o sistema nervoso humano. Contagioso e sem cura, a humanidade como a conhecemos é arruinada. Nesse cenário, o jogador controla na maior parte do enredo um anti-herói de meia-idade, Joel, endurecido por testemunhar o assassinato de sua filha Sarah por um militar da fictícia FEDRA (Agência Federal de Resposta a Desastres). É esta organização governamental estadunidense que implanta um regime ditatorial, criando as zonas de quarentena. Aqueles que não obedecem a nova ordem imposta, ficam à mercê da própria sorte ou, ainda, formam diferentes facções, como é o caso dos *Fireflies*. São para eles que Joel e sua companheira Tess, por serem vistos como sobreviventes experientes, aceitam transportar a adolescente Ellie para fora das demarcações da FEDRA. O objetivo da empreitada é revelado ao jogador somente mais tarde: Ellie, por ser imune ao fungo, é a chave para a criação de uma vacina e, portanto, precisa chegar até os médicos da facção para a realização de testes.

Todo o comportamento por trás de conceitos como moral e ética são inexistentes nessa paisagem, prevalecendo o instinto de sobrevivência. E esse contexto faz com que o jogador se sinta compactuado com o desempenho dos personagens que controla. Embora não exista no jogo a opção de bater/atirar ou não – para prosseguir com a narrativa é necessário matar – é natural ficar na posição de (se) defender (os personagens). Isso é explicado pelo grau de envolvimento entre o jogador e a estória, que evolui ao passo em que o relacionamento entre Joel e Ellie se estreita. A narrativa e a jogabilidade de *TLOU* o levou a ser o jogo mais vendido em 2013 (KARMALI, 2013), sucesso que impulsionou a produção de uma série de televisão. Assim, dez anos após o surgimento do *game*, foi lançado no canal a cabo da HBO e na plataforma de *streaming* HBO Max, a transposição de *TLOU* para esse meio, que contou mais uma vez com Neil Druckmann na criação do roteiro. Objeto de expectativa para os seus aficionados e novidade para quem não jogou a obra de 2013, em nossa análise levaremos em conta o olhar do espectador que passou pela experiência do jogar – logo, conhecia antecipadamente a narrativa de *TLOU*. Considerando que jogar é performativo, como é observar uma estória que já foi em outra instância performada?

Os seres humanos têm naturalmente a capacidade de contar histórias. Preexistentes ao surgimento da escrita, são estruturantes e, com isso, auxiliam a situar o indivíduo no tempo e espaço e, também, a construir sua identidade. Nesse panorama, pensando nas produções culturais, o cinema trouxe possibilidades diferentes para se contar uma narrativa, por adicionar aos enredos roteirizados as imagens em movimento. Ao longo da evolução de sua linguagem, a organização das imagens no tempo foi ganhando novos contornos, passando pelo acréscimo do áudio, pela interpretação dos atores, cenários, enquadramentos, composição com profundidade de campo e montagem. O cinema pode ser pensado considerando o sentido das imagens por meio de suas relações e, dessa maneira, admitir que são nessas relações que surge essencialmente a matéria da narrativa cinematográfica (BAZIN, 1985). Tais questões podem ser equiparadas às formas episódicas e seriadas. Mesmo com estratégias narrativas distintas, é perceptível que cinema e séries de televisão estabelecem referências entre si (MITTELL, 2012).

Dando um salto no tempo, os jogos eletrônicos, por sua vez, possuem um conjunto variado de ferramentas para contar histórias, levando em conta, principalmente, os consoles a partir de 2005. Eles trazem ao público texto, áudio, imagens fixas e em movimento, espaço tridimensional imersivo e navegável. E são esses aspectos que fazem da experiência dos *games* algo além de um conteúdo visualmente transmissível. Não é uma questão do número de “ferramentas” que o meio detém, mas de reconhecer os seus elementos específicos, como ter a condição para a sua realização a interferência do jogador sobre o andamento do mundo apresentado.

Nesse mercado das experiências de entretenimento, o diálogo entre jogos eletrônicos e cinema passou a existir. A evolução de *hardwares* e *softwares* auxiliaram cada vez mais a ampliar o processo de criação dos jogos, maximizando as possibilidades de exploração das linguagens gráfica e narrativa (produção de paisagens e roteiros mais elaborados). Do outro lado, à medida que a indústria de jogos eletrônicos cresceu, ela também passou a afetar os modos de produzir um filme, sobretudo a partir do aumento da utilização de computação gráfica – como o surgimento do cinema VR. Com essas aproximações entre *games* e cinema, passaremos a refletir sobre a relação entre narrativa ficcional, produção do imaginário e imersão para, então, pensar sobre os modos de experienciar *The Last of Us*. Para tanto, iremos nos basear em Paul Ricoeur (1983/2020), por ser um autor a nos dizer que o tempo apenas se torna humano a partir da narrativa. Em um segundo momento, acrescentaremos questões referentes à interatividade e aos enredos multiformes a partir de contribuições de Janet Murray (2003).

Assim, segundo Paul Ricoeur (1913-2005), a narrativa é capaz de criar uma organização para o tempo, este que tem papel fundante em uma experiência, permitindo a criação de sentido. Isso ocorre em um processo que também conta com a presença do sujeito, seja ele um leitor, espectador ou jogador, que aplica a sua percepção sobre o que está sendo contado para ele. Ou seja, uma narrativa apenas se completa na presença do público. Apoiado pela teoria do tempo em Santo Agostinho e pela teoria da intriga em Aristóteles, Ricoeur propôs uma configuração poética da narrativa que se dá em uma tripla *mimesis*, a qual divide a narrativa em momentos, permitindo a percepção da experiência do tempo.

Em vista disso, em *mimesis* I, Ricoeur nos coloca que as ações implicam objetivos e motivos, os quais explicam o porquê dessas ações, e apresentam agentes, os responsáveis pelas consequências dessas mesmas ações. É incrível como parece que Ricoeur se referia a um jogador envolvido com uma certa realidade construída em um jogo eletrônico. Ele também indicou que: 1) agir é agir com outros, ou seja, demanda interação; 2) o desfecho de uma determinada ação pode resultar em felicidade ou em infortúnio. Essa ação pode ser contada de maneiras diversas, e esse contar (estruturação da narrativa) é onde a *mimesis* II começa a surgir. Em *mimesis* II, portanto, Ricoeur aborda a função de mediação, derivada do caráter dinâmico da intriga, que transforma um acontecimento em história ou, pelo menos, consegue tirar uma história sensata de um acontecimento. Contém caracteres temporais próprios (cronológica e não cronológica). É assim que *mimesis* II oferece um mundo organizado, não precisamente linear, sendo possível tornar o tempo algo humano pela via da narrativa. É quando, então, se abre para a experiência de imersão. A continuidade dessa experiência é a *mimesis* III. Se passamos pelo mundo prefigurado (*mimesis* I) e um mundo configurado (*mimesis* II), em *mimesis* III ocorre um mundo reconfigurado. As narrativas podem propiciar uma mudança interna àquele que tem contato com elas. A *mimesis* III, logo, “(...) marca a intersecção entre o mundo do texto e o mundo do ouvinte ou do leitor” (RICOEUR, 2020a, p. 123) – para nós, também o mundo do espectador e do jogador, desdobrando em temporalidades próprias. A partir de um cenário projetado (*mimesis* II) é possível interpretar. Mesmo com uma intenção primeira, a narrativa pode ganhar contornos, pois o ouvinte/leitor/espectador/jogador, sob impacto (afecção), é capaz de ampliar o seu lugar diante da obra após o seu percurso de *mimesis* I à *mimesis* III.

Consultar a tríplice *mimesis* de Ricoeur é um caminho para analisar a relação tempo-narrativa e aplicar a sua utilização em produções culturais. Percebendo-as como etapas, fica compreensível a ordenação de uma narrativa e o não fechamento em si mesma, contemplando uma participação ativa do sujeito que se coloca aberto para ela. Também, que uma narrativa pode ser compreendida para além de uma sequência de acontecimentos lineares, já que implica o sujeito (ele apreende o que a obra comunica e constitui o seu horizonte em uma certa percepção temporal).

Pensando especificamente nas histórias interativas, se a narrativa é uma maneira de compreender e organizar o mundo, o computador é uma ferramenta que torna possível projetar simulações elaboradas, proporcionando diferentes interações. Nesse sentido, os jogos eletrônicos representam o mundo de maneiras variadas com suas narrativas e regras específicas, que serão utilizadas pelo jogador para conseguir alcançar o seu objetivo. Em *TLOU*, por exemplo, para progredir com o jogo, é preciso coletar recursos durante a jornada para, conseqüentemente, conseguir recuperar ou aumentar o seu nível de energia, desbloquear habilidades de combate, construir e/ou aprimorar armas. Esses detalhes são apenas parte de um conjunto de regras que influenciam o desempenho e a experiência do jogador. É o que a pesquisadora Janet Murray (2003) vai chamar de enredos multiformes. Estes que não se restringem ao ciberespaço, ganharam oportunidade de se expandir nesse meio pelas possibilidades de conexões hipertextuais. Uma justaposição de elementos coordenados pelo autor da narrativa, o qual detém o controle do enredo e ordena os elementos básicos de composição do espaço navegável (modos de operação, os desafios e as regras), de tal forma a permitir mecanismos para que haja participação e agência do jogador – aquele que desempenha tarefas e faz a narrativa desenrolar. Ou seja, em um jogo com narrativa multiforme deve existir um equilíbrio, já que se for proporcionada total liberdade de improvisação para o *gamer*, o controle sobre o enredo pelo autor estará comprometido; em uma via oposta, se limitar demais o poder de escolha do jogador, a capacidade de agenciamento será afetada. Também, para Murray, quanto mais sutis e intuitivos forem os comandos e o espaço jogável, mais dentro da história estará o interator, suspendendo temporariamente o seu redor físico (mediação invisível). Note que Murray lançou essas considerações no final dos anos 1990, quando ainda olhava para o ciberespaço como um terreno a amadurecer.

Frente ao exposto, uma narrativa depende do público para acontecer e a imersão é a condição que move o público: o seu ato de assistir ou jogar é o que irá permitir que a obra aconteça. Se o primeiro contato com uma narrativa, independente do meio, demarca o novo, a surpresa, existe de fato uma diferença entre jogar a produção da Naughty Dog e assistir à produção da HBO?

OS RUMOS DE *THE LAST OF US*

Ao transpor uma obra para o cinema ou para a televisão, invariavelmente haverá a existência de um público familiarizado com o seu conteúdo de origem. No caso de *TLOU*, o jogo possui um forte apelo narrativo, contando sua estória por meio de técnicas audiovisuais já bem estabelecidas no mercado das experiências de entretenimento, como mencionado anteriormente. Essa realidade difere um pouco de uma transposição que envolve, por exemplo, uma obra literária, em que a imaginação do leitor é alimentada, entre outros modos, por meio de paisagens descritas no texto, variando a recepção de pessoa para pessoa, já que não há uma imagem concreta. É justamente a proximidade que *TLOU* apresenta com a linguagem audiovisual cinematográfica que torna o salto para o seriado mais familiar para quem experimentou o jogo. Em ambas obras, uma diversidade de elementos do enredo são apresentados de maneira similar. Porém, na televisão, entre as diferenças entre as versões, se tornou presente a possibilidade de expandir a narrativa de alguns personagens que não eram controláveis em sua versão original.

Logo no primeiro episódio, o público tem a oportunidade de acompanhar como foi o dia de Sarah, filha de Joel, às vésperas de sua morte, detalhe que não é exibido no *game*. Em contrapartida, além de não controlarmos o tempo das experiências na série, certas características individuais próprias do ato de jogar, como destreza e controle emocional, não são exigidas do espectador para escapar do caos que se desenrola à sua frente. Assim, assistimos, por exemplo, a uma Sarah presente na casa de uma vizinha, mas não teremos que lidar com a fuga entre infectados que irá se suceder em seguida, apertando o botão “quadrado” do *joystick* para afastar oponentes. Nesse sentido, ao comparar a experiência entre as duas mídias, a falta da conexão entre público e personagem na versão televisiva, inerente ao *game*, é algo que se acumula durante os episódios.

Como mencionado anteriormente, ao ser confrontado com decisões extremas, o jogador, controlando Joel, tem a possibilidade de sentir que não há muito o que fazer, senão tomar decisões moralmente questionáveis para sobreviver em um mundo cuja sociedade ruiu. Ao

transpor um personagem tão complexo para a televisão, pode-se notar a cautela dos roteiristas em não enfraquecer a potencialidade dessa conexão (jogador-personagem) com uma audiência que espera que Joel tenha algo positivo que justifique investir sua atenção e empatia. Esse cuidado é perceptível já no primeiro episódio, cuja duração de oitenta e um minutos é a maior de toda a temporada. Nele, vemos um Joel transformado por esse mundo distópico, se apresentando como um homem capaz de tomar decisões e realizar tarefas que outros ao seu redor não conseguem. Em um momento chave, por exemplo, ele encontra uma personagem que se mostra hesitante em incinerar o corpo infectado de uma criança, a qual foi morta por um agente da FEDRA. Sendo parte do seu trabalho dentro da zona de quarentena, Joel resolve carregar o pequeno corpo para jogá-lo ao fogo. A sequência é importante para mostrar o lado prático e sombrio do protagonista, sem correr riscos de distanciá-lo do espectador que ainda não contou com um contexto mais robusto. Esse momento citado ocorre próximo à metade da duração do episódio, enfatizando outra diferença em relação ao jogo: o controle do tempo da narrativa. Enquanto no *game* o jogador tem a possibilidade de escolher seu ritmo e absorver a história ao seu tempo, o seriado precisa ter este controle para apresentar os elementos da narrativa. E, dessa maneira, manter um nível aproximado de fidelidade com o material original na caracterização do universo apresentado, além de trabalhar com estratégias para buscar garantir a atenção do espectador. A introdução do seriado, portanto, foi um momento que precisou dar conta de mostrar as diferentes camadas que constituem o Joel. A sua complexidade demandou um tempo considerado extenso para um episódio de seriado, servindo como uma amostra para o público não jogador do que estava por vir.

Além desse controle sobre o tempo da narrativa, as diferenças das experiências audiovisuais se dão também através da distribuição do enfoque dado e das nuances em relação ao conteúdo. Enquanto na televisão é preciso desenrolar o enredo via sequência de eventos, no videogame é necessário apresentar desafios a serem superados e trazer para o jogador uma sensação de recompensa. Isso ocorre, por exemplo, após a resolução de um quebra-cabeça ou após vencer inimigos. Ao realizar a transposição de um meio para o outro, leva-se em consideração a impossibilidade de reproduzir esses desafios. Afinal, em qual realidade um

homem como Joel conseguiria superar uma facção inteira de adversários sem que parecesse uma situação absurda? A ausência desse conteúdo no seriado remove a simbiose que um jogador tem com aquilo que ele controla, bem como os elementos narrativos imbuídos na jogabilidade.

Entre uma sequência e outra, a história no *game* também pode ser contada por meio da maneira como os obstáculos são apresentados e resolvidos. Mecânicas que ajudam na caracterização dos personagens são repetidas ao longo de *TLOU*, gerando interações das mais variadas. Como exemplo, é comum Joel precisar encontrar maneiras para auxiliar Ellie a atravessar uma área alagada, uma vez que ela não sabe nadar. Após algumas repetições dessa dinâmica, ocorrem novos diálogos entre os personagens, ilustrando o estreitamento dos laços dessa relação. O mesmo se dá quando Joel, reiteradas vezes, ajuda Ellie a subir uma plataforma mais alta, tendo ela a consequente missão de encontrar algo, como uma escada, que o auxilie a subir também. Em um momento na reta final do jogo, o jogador é prontificado a ajudar Ellie a subir uma plataforma, mas ela se mostra distraída pela primeira vez, ilustrando sutilmente que houve um impacto psicológico em sua trajetória. Esses momentos do jogo são tratados apenas como elementos no seriado que o ancora à obra original, reforçando a diferença entre as mídias. No caso dessas dinâmicas, suas repetições não se justificariam na televisão, o que possibilita reduzir a complexidade com a qual são tratados os personagens e suas interações.

Além das mecânicas inerentes a um jogo eletrônico, *TLOU* possui alternativas de caminhos e diálogos. Áreas não obrigatórias para completar o *game* podem esconder itens que auxiliam o jogador e geram novas reações, como armas que assustam Ellie. É comum, por exemplo, a personagem fazer um comentário após o uso de um lança-chamas ou se o jogador (Joel) conseguir se sobrepôr a inimigos utilizando armas brancas de forma brutal. Também, é comum encontrá-la observando um cartaz de publicidade antigo, ilustrando uma visão do mundo antes de seu nascimento, gerando um diálogo opcional para o jogador. Por ter ramificações para além dos objetivos principais, o jogo permite uma experiência mais individualizada e rica, tornando variado o tempo para completá-lo. Então, um jogador pode vir a ter satisfação jogando de maneira mais objetiva e, assim, levando menos tempo dentro da obra ao optar por apenas cumprir suas missões e acompanhar o desenrolar das *cutscenes*. Ou, por outro lado, pode desejar

ser mais explorador e, apresentando um perfil mais curioso, demandar mais tempo para finalizar o jogo.

Em contrapartida, a produção da HBO aproveitou a oportunidade de não necessariamente precisar acompanhar todos os passos dos protagonistas, como ocorre no *game*. Enquanto em *TLOU* a realidade do entorno do jogador é apresentada por meio de elementos espalhados pelos cenários e seus integrantes, na televisão é permitida a expansão desse universo por um outro ponto de vista, distanciando-se da obra original a partir do terceiro episódio. Nele, o espectador é apresentado ao Bill, personagem chave de uma etapa do jogo. No entanto, ao invés de testemunhar Joel o encontrando, sua história é contada à parte por meio de *flashback*. Essa diferença enriquece o episódio, pois o torna mais complexo sem se afastar da atmosfera criada. Enquanto no *game* o jogador precisa juntar pedaços para conhecer o passado de Bill, no seriado ele é remontado de um jeito funcional para o formato, tornando o conteúdo apresentado mais potente através de outros sobreviventes.

As diferenças se estendem nas alterações que deixam o enredo coerente para o formato televisivo. Ainda nos referindo ao terceiro episódio, Ellie chegou a questionar como o fungo *Cordyceps* se espalhou tão rapidamente. Enquanto no jogo é mostrado como a infecção se alastrou pelo ar por meio dos esporos, além de mordidas de infectados, Joel explica que existia uma teoria de que suprimentos de comida, como açúcar e trigo, foram contaminados e distribuídos por marcas que eram vendidas mundialmente. Tal explicação se mostrou plausível, trazendo uma nova dimensão ao primeiro episódio, quando a postura de Joel impede que sua família coma panquecas no café da manhã – logo, os personagens desse núcleo não foram contaminados. Outra diferença é evidenciada no quinto episódio ao apresentar os personagens Henry e o seu irmão caçula Sam. Este último é mais jovem no seriado do que em sua versão original e possui uma deficiência física: ele é mudo. Em um mundo onde as pessoas são caçadas por infectados e humanos corrompidos, esse elemento de vulnerabilidade maior carrega seu entorno com mais tensão. A conexão desse personagem com Ellie é, então, melhor trabalhada se comparado ao *game*, pois ela se mostra mais engajada em deixar Sam tranquilo por meio de sua experiência e condição de imune. Portanto, o impacto de sua morte em Ellie é mais evidenciado

na transposição para a televisão, mesmo que no *game* tenha recebido uma atenção especial – no jogo, Ellie chega a guardar o brinquedo da criança, o qual pode ser visualizado pelo jogador ao acessar os conteúdos de sua mochila. Ainda, durante o nono e último episódio da série, o espectador é apresentado à mãe da protagonista, que fugia de infectados quando grávida. Ao ser mordida enquanto entrava em trabalho de parto, promove-se uma explicação visual para a imunidade de Ellie que o jogo não chegou a apresentar.

Vale observar que, apesar do seriado ser uma transposição do jogo lançado em 2013, ele foi produzido após dois lançamentos da franquia e seus conteúdos adicionais. Sendo assim, todo esse material jogável foi aproveitado para ilustrar o mundo pós-apocalíptico que não estava originalmente no primeiro jogo. O jogador atento perceberá a atenção aos detalhes que foram dados, por exemplo, na representação da cidade de Jackson, cidade que teve como um dos fundadores o irmão de Joel, com acenos para o jogo *The Last of Us Part II*. Também, houve uma adaptação fiel ao pacote vendido separadamente como conteúdo adicional do primeiro jogo, a obra *Left Behind* – que teve esse título aproveitado para o sétimo episódio da série. O conhecimento das referências citadas na produção para televisão amplificam a experiência do jogador-espectador. Sem contar que algumas situações podem funcionar como gatilhos para lembrar os momentos, por exemplo, em que o controle tremeu, em que a câmera simulou a visão turva de Joel após o personagem sofrer golpes e ou que o som ambiente foi interrompido pelos infectados conhecidos como *clickers* rondando os seus esconderijos. No entanto, mesmo com toda a riqueza apresentada no formato *live action*, fica evidenciado que há um teto em que o seriado pode atingir em comparação com a experiência em *TLOU*.

A partir dos apontamentos realizados sobre momentos do jogo e da transposição para a série de televisão, como compreender a imersão nas duas versões de *The Last of Us*?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de pensar a transposição do jogo *The Last of Us* para uma série de TV se pautou na reflexão sobre as especificidades da experiência que cada formato pode proporcionar

ao público, buscando destacar a ideia de que materialidades distintas produzem narrativas diferentes e, assim, influenciam nas possibilidades de vivência do público, viabilizando um espaço de imersão próprio. Embora *game* e seriado sejam tecnologias de produção simbólicas, em que há o interesse no assujeitamento do público ao mundo fictício apresentado, apostamos que *TLOU* como jogo amplia as possibilidades de identificação com a obra. Logo, jogar *TLOU* é uma experiência diversa da de assistir à primeira temporada da série de mesmo nome.

Na série, o público assiste a acontecimentos simultâneos e pode ser afetado por aquelas informações em diferentes níveis, mas sem contar com a opção de explorar os personagens como no *game*. Também, ao acompanhar cognitivamente os percursos narrativos de Joel e Ellie, ele não interfere diretamente nos desdobramentos das ações. Ou seja, o seriado evoca emoções e o espectador, com o seu imaginário, pode criar sentidos próprios para si, montando a estória em sua mente e se fazendo parte daquele cenário, mas ele não performa diretamente e, por conseguinte, não conta com uma maior autonomia na vivência de um espaço-tempo.

Em contrapartida, retomando as contribuições de Ricoeur e aplicando especificamente aos jogos, eles promovem histórias com regras que dão o tom daquele mundo a ser explorado (*mimesis* I). Na medida que o jogador aceita fazer parte desse universo, ele também passa a ser agente. O jogo é, então, uma ação que se desdobra em uma narrativa (*mimesis* II). A narrativa, por sua vez, é a mesma, mas cada jogador pode montar para si uma “reconfiguração” (*mimesis* III) dos afetos provocados por aquela história performada. Assim, o tempo do jogo se determina pela performance do jogador. A imersão tende a ser maior durante o jogo tanto porque é o jogador que controla as ações do(s) personagem(ns), quanto pelo fato de que o elo dos jogadores com os personagens é potencialmente maior pelo mesmo permitir um tempo indeterminado de interação, sem uma duração pré-estabelecida de um episódio. Mesmo com limites técnicos e com trechos com características passivas por parte do público – vide as *cutscenes* – o *game* é atravessado por outros elementos em que o ritmo da narrativa pode ser, então, mais determinado pelo jogador se comparado ao espectador da série. Então, o jogador avança na obra proporcionalmente ao seu desempenho, norteado pela narrativa. Dessa maneira, é possível explorar o universo pós-pandêmico com a jogabilidade, descobrindo novas questões com a

narrativa, para além da imaginação possibilitada pelas formas seriadas. Você assistiu à série?
Jogue o *game*.

REFERÊNCIAS

BAZIN, André. A evolução da linguagem cinematográfica. In: *O que é o cinema*. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 79-95.

HBO MAX. Disponível em:

<<https://play.hbomax.com/page/urn:hbo:page:GYyofRQHeuJ6fiQEAAAEy:type:series>>. Acesso em: <12/03/2023>

KARMALI, Luke. The Last of Us sells 3.4 million copies in three weeks. *Website da IGN*. Disponível em:

<<https://www.ign.com/articles/2013/07/09/the-last-of-us-sells-34-million-copies-in-three-weeks>> . Acesso em: <24/05/2023>

MITTELL, Jason. Complexidade narrativa na televisão americana contemporânea. *Revista da USP*. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/matriz/es/article/view/38326>>. Acesso em: <24/05/2023>

MURRAY, Janet H.. *Hamlet no Holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço*. São Paulo: Itaú Cultural, Unesp, 2003.

RICOEUR, Paul (1983). O círculo entre narrativa e temporalidade. In: *Tempo e narrativa*. Volume 1: A intriga e a narrativa histórica. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2020a. p. 13-147.

THE LAST OF US REMASTERED. Desenvolvedora: Naughty Dog. Distribuidora: Sony. Lançamento: 29/07/2014. Plataforma: PlayStation 4. Versão: 1.06. Língua: inglês.

THE LAST OF US PART I. Desenvolvedora: Naughty Dog. Distribuidora: Sony. Lançamento: 02/09/2022. Plataforma: PlayStation 5. Versão: 1.03. Língua: inglês.

TWITTER. Disponível em:

<https://twitter.com/ID_AA_Carmack/status/1030511549688016899>. Acesso em: <24/05/2023>.

Como citar este texto:

ALMEIDA, Cristina H.; ALMEIDA, Rodrigo H. Saudade do cinema? Jogos eletrônicos como seriados de TV. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-14.